

E-government : Study Fenomenologi E-kelurahan Sebagai Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien Dengan Optimalisasi Fungsi E-government Di Pemerintahan Kota Padang

Nursyfa Amelia Adam¹, Roni Ekha Putera²

^{1,2} Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas Padang
e-mail : nursyifamelia03@gmail.com, roniekhaputera@fisip.unand.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna program E-kelurahan dalam peningkatan layanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Pada pelaksanaannya, E-kelurahan sebagai sarana dalam menerapkan fungsi dari e-government di pemerintah kota Padang sangat diperlukan untuk membantu pelayanan administrasi pemerintah di tingkat kelurahan. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai makna program E-kelurahan dan pola layanan publik dalam program E-kelurahan sebagai wujud fungsi E-government. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literature review dan menggunakan paradigma konstruktivisme. Pengumpulan data melalui observasi website, studi pustaka yang berasal dari buku dan artikel ilmiah. menggunakan layanan E-kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-kelurahan sangat membantu masyarakat dalam pengurusan surat-menyurat. E-kelurahan juga memberikan kemudahan komunikasi dan interaksi antara warga dengan pemerintah, atau sebaliknya. Pemerintah Kota Padang yang ingin mewujudkan *Padang Smart City*, dengan adanya aplikasi E-kelurahan ini memudahkan pemerintah kota Padang menyampaikan informasi tanpa perantara yang biasanya memakan waktu sehingga pelayanan yang diberikan dapat efektif dan efisien. Jika program E-kelurahan dapat berjalan secara maksimal, maka keterbukaan dan akses layanan antara pemerintah dengan warga akan terasa kemudahan akses dan percepatan layanan sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian adalah perkembangan E-government telah membawa partisipasi dan interaksi masyarakat yang lebih besar, luas dan cepat. Interaksi yang telah berubah dari layanan satu atap (*one stop service*) menjadi layanan tanpa batas (*non-stop service*). Namun disamping itu, Pola pelayanan dalam E-Kelurahan tergantung pada budaya kerja organisasi, Sumber daya masyarakat yang melek digital, serta kesiapan pemerintah dan masyarakat terhadap perkembangan teknologi.

Kata Kunci: *E-kelurahan, E-government, Pola layanan, Efektif, Efisien*

Abstract

This study aims to determine the meaning of the E-kelurahan program in improving effective and efficient public services to the community. In its implementation, E-kelurahan as a means of implementing the functions of e-government in the Padang city government is needed to assist government administration services at the kelurahan level. This research focuses on discussing the meaning of the E-kelurahan program and public service patterns in the E-kelurahan program as a form of E-government function. This study uses the literature review research method and uses the constructivism paradigm. Data collection through: observation, literature study, and interviews with residents who use the E-kelurahan service. The results of the study show that the E-kelurahan is very helpful to the community in managing correspondence. E-kelurahan also provides easy communication and interaction between residents and the government, or vice versa. The Padang City Government wants to realize Padang Smart City, with the E-kelurahan application it makes it easier for the Padang city government to convey information without intermediaries which usually takes time so that the services provided can be effective and efficient. If the E-kelurahan program can run optimally, then openness and access to services between the government and residents will feel easy access and acceleration of services so as to increase public trust and satisfaction in the government. The conclusion drawn from the research results is that the development of E-government has brought greater, wider and faster community participation and interaction. Interaction that has changed from a one-stop service (one-stop service) to a non-stop service. But besides that, the pattern of service

in E-Kelurahan depends on organizational work culture, community resources that are digitally literate, and the readiness of the government and society for technological developments.

Keywords: *E-kelurahan, E-government, Service pattern, Effective, Efficient*

Latar Belakang

Di zaman sekarang ini, teknologi berkembang pesat dan teknologi sekarang tersedia untuk diakses bebas hampir semua orang. Perkembangan teknologi ini tidak terkecuali, digunakan oleh pemerintah negara sebagai alat untuk membantu memenuhi kewajibannya. Tata kelola pemerintah yang baik dapat mempengaruhi kemajuan suatu negara, sehingga tata kelola pemerintahan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga ke daerah. Di dunia nyata, e-government memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Efek positif dari e-government adalah untuk mendapatkan layanan pemerintah, kita tidak perlu lagi pergi ke kantor pemerintah untuk mendapatkan layanan pemerintah. Kita cukup menggunakan gadget yang kita miliki untuk mengunjungi website e-government milik pemerintah. Selain itu, layanan dapat dilakukan 24 jam. Jika berbicara mengenai teknologi dalam sistem pemerintahan, tentunya tidak terlepas dari sektor digitalisasi dan inovasi. Kemajuan dunia informasi dan ilmu pengetahuan akan mendorong pemerintah untuk terus berkembang dan melakukan digitalisasi dan berinovasi kearah yang lebih baik lagi.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi yang sangat cepat menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah Indonesia sekarang. Telah banyak yang kita temui pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, seperti: berbalas pesan dengan whatsapp, memesan makanan atau transportasi dengan aplikasi digital (seperti : gojek, maxim, gocar, dsb), mencari informasi dan berita, kerja remote dan mengerjakan tugas/assignment. Termasuk di dalam pemerintahan yang memanfaatkan teknologi dalam sistem pemerintahan. Pemanfaatan TIK yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan adanya implementasi sistem pemerintahan elektronik atau yang biasa disebut E-government. Menurut The World Bank Group, *E-Government Refers To The Use By Government Agencies Of Information Technologies (Such As Wide Area Networks, The Internet, And Mobile Computing) That Have The Ability To Transform Relations With Citizens, Businesses, And Other Arms Of Government.* E-government mengarahkan untuk menggunakan IT oleh semua agen pemerintahan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan.

E-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan penyampaian layanan (Forman, 2005). Istilah e- government atau electronic government merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan transparan. Dengan e-government diharapkan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik, efektivitas internal organisasi pemerintahan semakin meningkat dan akses masyarakat terhadap informasi dalam lingkungan pemerintahan semakin mudah (Kase J., 2010). Pendapat lain oleh Rinsnandar (2014), e-gov merupakan bentuk dari paradigma baru dalam pelaksanaan pemerintahan elektronik yang bertujuan untuk menciptakan keterbukaan mengenai informasi publik.

Di Indonesia, inovasi e-government telah dimasuki sejak beberapa tahun belakangan ini. Selain adanya kebutuhan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan sebuah sistem yang terintegrasi, pengembangan government di Indonesia didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government dan didukung pula oleh regulasi yang terkait seperti Undang- Undang No. 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia, e-government semakin berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membantu proses penyampaian informasi secara lebih efektif kepada masyarakat. Perlu disadari dan dipahami bahwa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), maka peningkatan pelayanan publik (*public service*) harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah, karena pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (*social rights*) ataupun hak yang mendasar (*fundamental rights*).

Menurut **Robi C.K., (2016)** menyatakan, bahwa Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelayanan publik diselenggarakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku Pelayanan publik juga menjadi indikator keberhasilan dari penyelenggara pelayanan, khususnya lembaga pemerintah dilihat dari segi kinerja. Kinerja menjadi indikator dan penentu keberhasilan dari pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan memenuhi aspek kebutuhan layanan dari masyarakat. Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan terbuka, tepat waktu responsif, dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri.

Dalam kaitannya, penerapan e-government oleh Pemerintah Provinsi Sumbar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar 2006-2010. Berdasarkan pandangan tersebut, Yulfian (2007:4) mengungkapkan bahwa dalam RPJM agenda ketiga ditetapkan *good governance and clean governance*, penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperbaiki arah kebijakan pembangunan informasi. dan sistem komunikasi di wilayah tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam agenda Sumbar untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mencapai agenda tersebut, dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.1,Tujuh kegiatan utama direncanakan untuk April 2007. Salah satunya adalah optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.

Saat ini sangat banyak lembaga/instansi pemerintah di Sumatera Barat yang telah menerapkan sistem e-government. Salah satu pemerintah daerah yang menerapkan konsep e-government adalah Pemerintah Kota Padang. Sejak tahun 2018, Kota Padang telah ditetapkan sebagai salah satu dari 100 kota pintar (*smart city*) oleh pemerintah pusat melalui Program 100 *Smart city* Indonesia. Smart city dapat dipahami sebagai konsep pengembangan, penerapan dan implementasi teknologi yang diterapkan pada suatu wilayah (khususnya wilayah perkotaan) sebagai interaksi yang kompleks antara berbagai sistem di dalamnya (Gustomy, 2018). Keseriusan Kota Padang dalam mengembangkan e-government dibuktikan dengan pencapaiannya melalui Sistem Indeks e-Government (SPBE) yang terus meningkat setiap tahunnya. Indeks SPBE Kota Padang tercatat 2,96 pada tahun 2020 (Kominfo.go.id, 2020), meningkat 0,18 poin dari 2,78 pada tahun 2019. Sejalan dengan itu, Kota Padang meraih 3 Top Digital Awards (TDA) 2020, sebuah penghargaan tingkat nasional dalam pemanfaatan teknologi digital. Menerima tiga penghargaan termasuk 4-Star Best Digital Implementation at Municipal Level 2020, Best Digital Transformation Readiness 2020 dan Best Leader in Digital Implementation 2020. Penghargaan tersebut diterima sebagai pengakuan atas pemanfaatan teknologi digital oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu aplikasi layanan publik yang dapat langsung menjangkau dan memberikan layanan esensial kepada masyarakat adalah e-Kelurahan. e-Kelurahan adalah layanan pengelolaan kependudukan digital tingkat kelurahan yang digunakan sebagai fasilitas dalam proses pembuatan/penerbitan surat (Tami, N.E, 2019). Dengan adanya e-Kelurahan ini, masyarakat dapat mendaftar secara online di <https://ekelurahan.padang.go.id/masyarakat> kapanpun dan dimanapun untuk pembuatan surat-surat administratif. Sementara itu, e-kelurahan dapat melakukan proses pengiriman surat secara online dengan format surat yang sudah tersedia di aplikasi. Mengingat e-kelurahan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, program e-Kelurahan dirasa sangat tepat untuk diluncurkan. E-kelurahan diterapkan pada 104 kelurahan di Kota Padang. Pada tahap awal, Pemkot Padang menetapkan 11 kelurahan sebagai proyek percontohan penerapan e-Kelurahan di setiap kecamatan. Proyek percontohan bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-kelurahan di 11 kelurahan tersebut. E-kelurahan merupakan sebuah aplikasi pelayanan administrasi yang melayani pembuatan surat-menyurat atau layanan administratif.

Dengan demikian, aplikasi e-kelurahan yang berfungsi sebagai layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dari rumah tanpa perlu datang ke kantor kelurahan dan menunggu antrian hingga memakan waktu yang lama. Dengan adanya e-kelurahan layanan yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta akses informasi dapat langsung tersampaikan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti menarik untuk mengkaji tentang, “Bagaimana makna e-kelurahan sebagai pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui optimalisasi fungsi E-government di Pemerintah Kota Padang. Fokus yang dikaji tentang fungsi e-government dan pola layanan publik e-kelurahan sebagai sarana penerapan fungsi e-government.”

Tinjauan Pustaka

Pada bagian tinjauan pustaka penulis membagi dalam dua bagian yaitu kajian literatur yang bersumber dari buku dan kajian literatur yang bersumber dari artikel ilmiah/penelitian terdahulu untuk mengetahui perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Kajian Pustaka

Untuk mempelajari lebih jauh lagi tentang e-government dan pola pelayanan, maka penulis menggunakan buku “Pelayanan Publik” oleh Made Nopen Supriadi dan Sardjana Orba Manulang, dkk (2020) sebagai referensi utama. Untuk mempelajari dan menganalisis e-government, Diferensiasi pelayanan publik manual ke elektronik, serta pola interaksi pelayanan antara pemerintah dengan masyarakat.

Manfaat E-government

Menurut Dash (2016) bahwa pelaksanaan e-government memiliki banyak manfaat khususnya dalam menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Adapun manfaat tersebut di antaranya adalah:

1. Mengurangi biaya memberikan pelayanan secara on-line atau dalam jaringan dapat secara signifikan mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya dibandingkan pelayanan secara manual

2. Mendukung perkembangan ekonomi teknologi dapat memudahkan pemerintahan dalam menciptakan iklim bisnis yang positif dengan menyederhanakan tahapan administrasi atau mengurangi birokrasi. Selain itu, terdapat dampak langsung terhadap ekonomi, misalnya seperti dalam e-procurement atau proses lelang secara elektronik di mana menciptakan kompetisi yang lebih luas dan lebih banyak peserta.
3. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas implementasi government dapat meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. E-government membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan penyediaan informasi serta pelacakan dalam jaringan (on-line tracking) yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat e-government dapat memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat di mana informasi dari pemerintah dapat dicari atau diperoleh tanpa harus secara fisik datang ke kantor-kantor pemerintahan. Bahan-bahan informasi tersebut tersedia dalam 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa harus bergantung pada jam operasional kantor-kantor pemerintah.
5. Memberdayakan masyarakat pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh yang kemudian memungkinkan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik secara merata dan demokratis.

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penulis untuk mencari perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berasal dari artikel ilmiah. Di samping itu kajian terdahulu membantu penulis untuk mendapat inspirasi serta memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini penulis mencantumkan 2 artikel ilmiah dengan hasil penelitian, teori yang digunakan, serta metode penelitian, kemudian membuat ringkasannya dari artikel yang sudah terpublikasi.

Pertama, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yoserizal dan Wahyu (2010) dalam penelitiannya yang berjudul, "Strategi Pemerintah Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Publik" dengan metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan e-Government sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan strategis organisasi. Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan. Dimana, persamaan yang dimiliki dengan penelitian sebelumnya adalah objek yang diteliti sama, yakni e-gov, kemudian metode yang digunakan adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan, Perbedaannya adalah terletak pada subjek yang diteliti, jika penelitian sebelumnya menggunakan subjek Provinsi Sumatera Barat berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan subjek e-kelurahan di pemerintah Kota Padang. Kemudian, perbedaan teori jika dipenelitian sebelumnya menggunakan konsep teoritis yang tidak dipaparkan teori secara spesifik, sedangkan penelitian ini menggunakan teori **Konstruktivisme** untuk menganalisis sebuah realita kehidupan sosial masyarakat apakah lebih efektif ketika pemerintah mampu berinteraksi dengan warganya secara langsung dengan masalah/keluhan yang ada di tengah masyarakatnya.

Kedua, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh widya Cancer Rusnita, Desna Aromatica, dan Roni Ekha Putera (2022) dengan judul, "Efektivitas E-government dalam Program E-Kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis kematangan aplikasi. Teori yang

digunakan adalah Six Dimensional Assessment Tool (6DAT) untuk menganalisis efektivitas e-Government. Enam dimensi ini diantaranya: Security systems, Integrated Database Development, Intra-Agency Hierarchical Integration Inter-Agency Lateral Coordination, Interactive Public Access, dan Transparency of Government Structure and Process. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan program e-Kelurahan di Kota Padang masih belum efektif. Meskipun dimensi dasar terpenuhi berupa keamanan aplikasi, memiliki database terintegrasi, serta hubungan lateral melalui kemitraan bersama berjalan lancar. Namun sarana komunikasi ke pihak internal tidak dihadirkan dihadapan publik, transparansi proses dan struktur tidak berjalan maksimal, interaktivitas e-Kelurahan masih lemah dan yang paling penting akses yang efisien terbukti bermasalah. Penelitian sebelumnya dan penelitian ini juga memiliki persamaan dan perbedaan yaitu; persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat kesamaan objek penelitian yakni sama-sama meneliti tentang e-kelurahan, dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan, perbedaan kedua penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya menggunakan teori **Six Dimensional Assessment Tool (6DAT)** untuk menganalisis seberapa efektif program e-gov sedangkan penelitian ini menggunakan teori **Konstruktivisme** untuk menganalisis sebuah realita kehidupan sosial masyarakat apakah lebih efektif dan efisien ketika pemerintah mampu berinteraksi dengan warganya secara langsung dengan masalah/keluhan yang ada di tengah masyarakatnya.

Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini memuat seluruh permasalahan hingga solusi permasalahan dalam penelitian. Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian yakni sebagai berikut:

Lihat gambar 1

Metode Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, yakni paradigma yang melihat bagaimana sebuah realitas kehidupan sosial bukanlah realitas alam, melainkan hasil konstruksi pengalaman dan pengetahuan dari peneliti-peneliti terdahulu. Analisis dalam paradigma konstruktivisme berfokus pada penemuan bagaimana peristiwa atau realitas itu dikonstruksikan dengan cara yang dapat dipahami. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis masyarakat mengambil tindakan yang bermakna melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dengan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka (Hidayat,

2003: 3). Menurut Patton, peneliti konstruktivis mempelajari realitas yang berbeda dibangun oleh individu dan dampak konstruksi tersebut terhadap kehidupan mereka dan lain-lain. Dalam konstruktivisme, setiap orang memiliki pengalaman unik. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan strategi ini telah menunjukkan bahwa cara seseorang melihat dunia adalah valid dan perspektif/cara pandangnya perlu untuk dihormati. (Patton, 2002:96-97).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dalam penelitian kualitatif. Studi literature merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data dan bahan pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi literature adalah mencari referensi teoritis yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan dari suatu penemuan atau kajian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-kelurahan sangat membantu masyarakat dalam pengurusan surat-menyurat. E-kelurahan juga memberikan kemudahan komunikasi dan interaksi antara warga dengan pemerintah, atau sebaliknya. Pemerintah Kota Padang yang ingin mewujudkan Padang Smart City, dengan adanya aplikasi E-kelurahan ini memudahkan pemerintah kota Padang menyampaikan informasi tanpa perantara yang biasanya memakan waktu sehingga pelayanan yang diberikan dapat efektif dan efisien. Jika program E-kelurahan dapat berjalan secara maksimal, maka keterbukaan dan akses layanan antara pemerintah dengan warga akan terasa kemudahan akses dan percepatan layanan sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Namun, dengan e-kelurahan sebagai pengoptimalisasi fungsi e-government tentunya tidak akan terlepas dari budaya organisasi dalam kelurahan. Dapat kita lihat bahwa dengan adanya program e-kelurahan yang sangat membantu masyarakat dalam pengurusan surat atau pindahan memang efisien karena pelayanan yang diberikan dapat diakses langsung oleh masyarakat, akan tetapi pada prakteknya karena budaya minang yang “suka ngaret dan menunda-nunda tugas” sehingga keluhan atau pengajuan dari masyarakat mendapatkan respon yang lambat seperti: slow respon dalam membalas e-mail, sms kode otp yang bahkan hamper 1 minggu baru dibalas. Oleh karena itu, penulis menghubungkan pola layanan elektronik ini dengan budaya organisasi.

Makna Program E-kelurahan dalam Peningkatan Pelayanan publik

E-Kelurahan Merujuk pada konsep pelayanan publik yang dilakukan secara elektronik oleh pemerintah kelurahan dalam rangka meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Istilah "E-Kelurahan" adalah singkatan dari "Elektronik Kelurahan" atau "Elektronik Kelurahan", yang menggambarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Menurut Dwiyanto (2006), dalam menyikapi dinamika pembangunan tersebut, juga dikembangkan paradigma pembangunan baru pemerintahan dan pembangunan pada dekade terakhir abad ke-20, Paradigma Tata Pemerintahan yang Baik atau Good Governance Paradigma.

Bintoro (2004) menyebutnya dengan paradigma baru manajemen pembangunan, “Good governance adalah paradigma, kelembagaan dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan Komitmen yang menempatkan prioritas tinggi pada penegakan nilai dan prinsip desentralisasi, ketersediaan, efisiensi, integritas, akuntabilitas, dan pemerintahan yang kompetitif.

Makna dari E-Kelurahan meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Digitalisasi Administrasi: E-Kelurahan bertujuan untuk mengubah atau meningkatkan proses administrasi tradisional dengan sistem yang berbasis teknologi. Misalnya, penggunaan sistem komputerisasi untuk pengelolaan data penduduk, kepemilikan, dan kepemilikan tanah. Ini memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik, kecepatan, efisiensi, dan akurasi dalam kelurahan administrasi.
2. Peningkatan Pelayanan Publik: E-Kelurahan juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan layanan yang diperlukan dapat diakses secara online, seperti permohonan surat keterangan, pembuatan akta kelahiran atau kematian, pendaftaran usaha, dan sebagainya. Hal ini memudahkan warga untuk mengakses pelayanan tanpa harus datang secara fisik ke kantor kelurahan.
3. Transparansi dan Partisipasi: Melalui E-Kelurahan, informasi mengenai kegiatan dan kebijakan kelurahan dapat diakses oleh masyarakat secara transparan. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pembangunan di tingkat kelurahan.
4. Efisiensi dan Efektivitas: Implementasi E-Kelurahan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan kelurahan. Proses yang sebelumnya memakan waktu lama atau rumit dapat dipercepat dan disederhanakan dengan adopsi teknologi. Hal ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya dalam menjalankan tugas-tugas administrasi.

Dikutip dalam berita harian di tribun Padang atau <https://padang.tribunnews.com/2020/01/29/11-kelurahan-di-kota-padang-pakai-aplikasi-e-kelurahan-target-2020-capai-50-kelurahan> Pada Rabu, 29 Januari 2020 diberitakan Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan bahwa sudah ada 11 kecamatan yang menerapkan e-kelurahan ini. Namun, targetnya adalah sebanyak 50 kelurahan yang menggunakan aplikasi e-kelurahan pada akhir tahun 2020. *“Inshaallah, tahun ini (2020) kita tambah 50 kelurahan sehingga tahun 2021 semua kelurahan sudah menggunakan e-kelurahan,”* tambah Mahyeldi. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat lebih mudah menangani urusan administrasi jalan dan mengurangi biaya administrasi. Adapun 11 kecamatan yang menjadi percontohan aplikasi e-kelurahan adalah: *Kacamatan Bungus (kelurahan teluk kabung utara), Kecamatan Pauh (Kelurahan cupak tengah), Kecamatan Padang Selatan (Kelurahan Rawang), Kecamatan Lubuk Kilangan (Kelurahan Bandar Buat), Kecamatan Padang Utara (Kelurahan Ulak Karang Selatan), Kecamatan Nanggalo (Kelurahan Tabing Banda Gadang), Kecamatan Padang Timur (Kelurahan Andalas), Kecamatan Kuranji (Kelurahan Anduring), Kecamatan Koto Tengah (Kelurahan Air Pacah), Kecamatan Lubuk Begalung (Kelurahan Pegambiran Ampalu), Kecamatan Padang Barat (Kelurahan Kampung Pondok).*

Berikut ini adalah tampilan aplikasi dari e-kelurahan Kota Padang, terdapat teknis pengajuan permohonan yakni sebagai berikut:

Berikut ini adalah jenis layanan e-kelurahan Kota Padang, dengan modul surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Nikah
- Surat Keterangan Tidak Mampu
- Surat Keterangan Domisili Usaha
- Surat Keterangan Kelakuan Baik
- Surat Keterangan Ahli Waris
- Surat Keterangan Ghaib
- Surat Keterangan Kematian

Sumber: <https://ekelurahan.padang.go.id/masyarakat>

Komponen utama penerapan E-Kelurahan sebagai perwujudan fungsi e-government meliputi:

- Masyarakat : Masyarakat dapat langsung mendaftar/mendaftar untuk melakukan pelayanan secara online dengan memasukkan NIK
- Operator kelurahan: Operator kelurahan dapat memasukkan NIK komunitas tanpa perlu memasukkan data tabular dalam jumlah besar. Karena pada dasarnya sebagian besar formulir data sudah diinput oleh masyarakat pada saat pengajuan surat lamaran.
- Kecamatan : Memonitor/memantau seluruh kegiatan pelayanan di kelurahan masing-masing.

Dengan demikian, E-Kelurahan bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengelolaan administrasi, pelayanan publik, transparansi, partisipatif, efisiensi, dan efektivitas di tingkat kelurahan

Pola Layanan Publik Elektronik

Menurut Silaban, Himsar. (2003), model (pola) pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 model, yaitu:

1. Pola pelayanan teknis fungsional merupakan model dimana instansi pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab, fungsi dan kewenangannya.
2. Pola pelayanan satu pintu mengacu pada model di mana departemen pemerintah sendiri menyediakan layanan publik berdasarkan otorisasi dari departemen pemerintah terkait lainnya.
3. Pola pelayanan satu pintu mengacu pada model pelayanan yang dilaksanakan secara seragam di suatu departemen pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Model pelayanan lisensi diadakan di satu tempat, mencakup berbagai jenis layanan, tetapi tidak memiliki keterkaitan proses, dan menyediakan layanan melalui beberapa loket (pintu) dimana lisensi dikelola oleh staf teknis.
4. Pola pelayanan terpusat adalah model pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah, yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.
5. Pola Pelayanan Elektronik Pola Pelayanan Elektronik adalah pola pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk otomatisasi dan otomatisasi penyampaian layanan dan bersifat online sesuai dengan keinginan dan kemampuan pelanggan.

E-kelurahan merupakan bentuk pola pelayanan publik elektronik yang pelayanannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan optimalisasi fungsi e-government dengan memberikan layanan yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dari warga itu sendiri. Pola pelayanan publik elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Dengan menggunakan teknologi, lembaga pemerintah dapat menyederhanakan proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan memberikan layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Leach, Stewart, & Walsh (1994) mengungkapkan ada beberapa model pelayanan publik dalam kerangka desentralisasi yang dapat diterapkan dalam pola pelayanan online RW-Net. Model pertama yang paling lama dan paling banyak dianut oleh berbagai negara di dunia, terutama negara berkembang adalah model traditional bureaucratic authority

Pada dasarnya prosedur umum yang berlaku pada E-Kelurahan sama dengan prosedur biasa atau prosedur lama, yaitu data yang dibutuhkan harus lengkap untuk penyediaan layanan yang benar dan tepat waktu. Jika data yang dibutuhkan tidak lengkap, maka warga akan diminta untuk melengkapinya terlebih dahulu. Hanya saja berbeda dengan prototype biasa yaitu di E-Kelurahan, masyarakat kelurahan tidak perlu lagi repot-repot datang menunggu dan mengantri di kantor kelurahan, dan cukup masuk ke website E-Kelurahan, lalu bisa submit pengajuan dan pengurusan surat-surat administrasi dan sejenisnya. Setiap warga kelurahan akan membuat akun dengan user ID dan password untuk dapat mengakses layanan dengan website E-Kelurahan Kota Padang.

Secara teori, program e-kelurahan ini dapat menjembatani hubungan antara warga dan pemerintah dengan menyediakan layanan yang terbuka, efektif dan efisien. Akan tetapi, sejauh ini sepertinya tidak berhasil dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, program e-kelurahan yang mempermudah hubungan antara warga dengan pemerintah. Karena pada prakteknya tidak berjalan dengan baik. Hal ini mungkin tidak berfungsi dengan baik karena infrastruktur belum terpasang secara merata, dan aplikasi atau program terkait infrastruktur dan layanan di situs web e-kelurahan belum matang atau sempurna. Karena aplikasi e-kelurahan belum sepenuhnya terealisasikan oleh model layanan saat ini yang kurang memuaskan. Misalnya pada formulir tanggapan pemerintah atas pertanyaan warga yang disampaikan melalui e-kelurahan direspon dengan lambat.

Hubungan antara budaya organisasi dan pola pelayanan publik elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterbukaan dan transparansi: Budaya organisasi yang mendorong munculnya dan transparansi cenderung mendukung pengembangan pola pelayanan elektronik publik yang transparan. Pemerintah atau lembaga publik yang memiliki budaya yang terbuka akan lebih mungkin mengadopsi sistem e-government yang memberikan akses terbuka kepada masyarakat dan memungkinkan mereka untuk mengawasi proses pelayanan publik.
2. Orientasi pada pelayanan masyarakat: Budaya organisasi yang fokus pada pelayanan masyarakat atau customer-oriented akan mendukung pengembangan pola pelayanan publik elektronik yang efektif. Budaya ini mendorong atau instansi pemerintah untuk menyediakan layanan yang mudah diakses, responsif, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui platform elektronik.
3. Inovasi dan adaptasi teknologi: Budaya organisasi yang mendorong inovasi dan adaptasi teknologi akan memfasilitasi pengembangan dan penerapan pola pelayanan elektronik publik yang canggih dan efisien. Budaya yang terbuka terhadap perubahan dan teknologi baru akan mendorong pemerintah atau lembaga publik untuk mengadopsi solusi digital terkini dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.
4. Kolaborasi dan partisipasi: Budaya organisasi yang mempromosikan kolaborasi dan partisipasi akan mendukung pengembangan pola pelayanan publik elektronik yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam budaya kolaboratif, pemerintah atau instansi publik akan lebih terbuka terhadap masukan dan umpan balik dari masyarakat dalam merancang dan menyempurnakan sistem e-government.

Kesimpulan

E-kelurahan merupakan bentuk pelayanan publik yang mengubah paradigma pelayanan yang sebelumnya konvensional yaitu tatap muka, satu atap, meja, loket, antrian, kebisingan, ketidaknyamanan, tanda tangan dan kegiatan pelayanan konvensional yang biasa kita lihat atau alami. E-kelurahan mengubah tata kelola pemerintahan menjadi terbuka, mudah diakses, toleran dan partisipatif. Modus interaksi antara pemerintah dengan masyarakat telah berubah dari layanan satu atap (*one stop service*) menjadi layanan tanpa henti (*non stop service*). Program e-kelurahan dapat menciptakan lingkungan yang kompetitif, karena tugas-tugas yang berkaitan dengan pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, karena melibatkan warga secara langsung, sehingga ada partisipasi warga, antara Pemerintah Kota Padang dan masyarakat kelurahan. Jika program E-kelurahan dapat berjalan secara lancar, maka keterbukaan informasi dan akses layanan antara pemerintah dengan warga Kota Padang akan terasa kemudahan akses dan percepatan layanan sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah yang memberikan layanan yang efektif dan efisien.

Saran

Program E-Kelurahan di Pemkot Padang tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Tentunya untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta berkualitas akan tercapai melalui adanya fasilitas teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) dan juga sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, untuk memperoleh dukungan masyarakat dilakukan dengan mengontrol proses pelayanan akan membantu terciptanya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, sebagai pelaksana program E-Kelurahan, Pemerintah Kota Padang harus memperhatikan penempatan sumber daya manusia yang tepat agar fungsi E-Kelurahan dapat dijalankan secara maksimal. E-Kelurahan merupakan rangkaian sistem untuk mendukung kinerja pejabat pemerintah. Jika SDM pegawainya belum siap untuk berpindah ke sistem digital, maka akan berdampak

pada kualitas layanan online, tidak jauh berbeda dengan layanan konvensional yang lama. Oleh karena itu, Budaya kerja organisasi harus berubah dari one stop service menjadi non stop service.

Daftar Pustaka

- Yudiatmaja, W. E., & Yoserizal. (2010). Strategi pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan e-government sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 89–100.
- Supriadi, M. N., Tinggi, S., Arastamar, T., Manullang, S. O., & Krisnadwipayana, U. (2021). *Pelayanan Publik* (Nomor January).
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.201>
- Jalma, H., Aromatica, D., & Ariany, R. (2022). Analysis of the Application of the E-Government Paradigm At the Communication and Information Office Pesisir Selatan District. *Jurnal Administrasi Negara*, 28, 2022.
- Umanailo, M. C. B. (2019). Paradigma Konstruktivis Preprints. *Researchgate*, October, 96–97. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9ja2t>
- Artitiantia, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p68-74>
- Helaluddin. (2018). Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif. *Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, March*, 1–15.
- Ferdiansyah, V., & Hidayat, D. (2014). E-Government : Study Fenomenologi Rw-Net Sebagai Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Dengan Optimalisasi Fungsi E - Government. *Ilmu Komunikasi*, 1, 4–6. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jika/article/view/221>
- Putera, R. E., & Rika Valentina, T. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *Mimbar*, XXVII(2), 193–201. www.padang.go.id
- Artitiantia, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p68-74>
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Goverment Dalam Mewujudkan Tranparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Penerapan E-Goverment Dalam Mewujudkan Tranparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa*, 9, 130–139.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Cancer Rusnita, W., Aromatica, D., & Ekha Putera, R. (2023). Efektivitas E-Government dalam Penerapan Program E-Kelurahan. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.51454/parabela.v3i1.675>

Tami, F. D., & Putri, N. E. (2019). Efektivitas Penerapan Program E-Kelurahan Di Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 56. <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34004>

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Aplikasi e-Kelurahan Mudahkan Warga Padang Urus Dokumen Kependudukan", Klik untuk baca: <https://regional.kompas.com/read/2020/01/30/16082581/aplikasi-e-kelurahan-mudahkan-warga-padang-urus-dokumen-kependudukan>.

Penulis : Kontributor Padang, Rahmadhani
Editor : Aprillia Ika

Meiyenti, I. (2020). Implementasi Inovasi E-Kelurahan: Pelayanan Kelurahan Berbasis Elektronik pada Kelurahan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 1(2), 70–76. <https://doi.org/10.37385/ceej.v1i2.114>

Syaputra, A. (2021). Aplikasi E-Kelurahan Untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi dalam Mendukung Penerapan E-Government. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 20(2), 379–388. <https://doi.org/10.30812/matrik.v20i2.1180>